

ADABIYOTSHUNOS HAMDAM ABDULLAYEV - MATNAZAR ABDULHAKIM IJODI TADQIQOTCHISI

Shoira Egamberganovna Rustamova,

Urganch RANCH texnologiya

universiteti o'qituvchisi

rustamova^{shoira015@gmail.com}

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553435>

Annotatsiya. Ushbu maqolada taniqli olim filologiya fanlari doktori, professor H.Abdullayev tadqiqotlarida shoir, tarjimon, adabiyotshunos Mantazar Abdulhakim ijodining o'rganilishi xususida fikr yuritiladi. Olim maqolalarining o'ziga xos xususiyatlari tahlilga tortiladi.

Kalit so'zlar. Adabiyotshunos, Hamdam Abdullayev, shoir, tarjimon, tadqiqotchi, Mantazar Abdulhakim, maqola.

Ahhotatciya. В данной статье рассматривается изучение творчества поэта, переводчика и литературоведа Мантазара Абдулхакаима в исследованиях известного ученого, доктора филологических наук, профессора Х. Абдуллаева. Анализируются специфические особенности статей ученого.

Ключевые слова: Литературовед, Хамдам Абдуллаев, поэт, переводчик, исследователь, Мантазар Абдулхакаим, статья.

Abstract. This article discusses the study of the works of the poet, translator, and literary scholar Mantazar Abdulhakim in the research of the famous scholar, Doctor of Philological Sciences, Professor H. Abdullayev. The specific characteristics of the scholar's articles are analyzed.

Keywords: Literary critic, Hamdam Abdullayev, poet, translator, researcher, Mantazar Abdulhakim, article.

Kirish. Taniqli olim filologiya fanlari doktori, professor H.Abdullayev tadqiqotlarida shoir, tarjimon, adabiyotshunos Mantazar Abdulhakim ijodi keng o'rganilgan. H.Abdullayevning "Mangulikka muxtasar nazar" kitobi[1] to'lig'icha Matnazar Abdulhakim ijodiga bag'ishlangan. Kitobning nomi ham g'oyat nuqtadonlik bilan o'ylab topilgan. Olim talqinicha, Matnazar Abdulhakim ijodi mangulik, deb atashga loyiq hodisa. Darhaqiqat, shunday. Iste'dodli shoir, tarjimon, tadqiqotchi Matnazar Abdulhakim ijodi yuqoridagi kabi bahoga loyiq.

Adabiyotlar tahlili. "Mangulikka muxtasar nazar" kitobidan olimning o'n ikkita maqolasi o'rin olgan. Barchasi yuqori saviyada yozilgan. Kitobda H.Abdullayevning tadqiqotchilik mahorati yaqqol ko'zga tashlanadi. Olimning uslubi ham o'ziga xos. Kitob so'zboshisida muallif o'z maqsadini ham bayon etadi: "Samimiy va oqko'ngildan oq qog'ozga to'kilgan mo'jaz chizgilar - mulohazalarim mangulik olamidagi Matnazar Abdulhakim fenomeni haqidagi mavjud qarashlarni salgina bo'lsa-da boyitishga yordam bersa, o'zimning adoqsiz niyatlarimdan bittasiga

yetgan hisoblayman”[1; 4]. Kitob bilan tanishib, haqiqatan ham, olim Matnazar Abdulhakim haqidagi mavjud qarashlarni boyitgan va bir pog‘ona yuqoriga ham ko‘tara olgan.

Kitobdagi ilk maqola “Falsafiy teranlik poetik ohanglarda” deb nomlanadi. Ushbu maqolada dastlab M.Abdulhakim ijodiga umumiy bir nazar tashlanadi. So‘ngra uning ijodida she‘riyat ustuvorlik qilishi, 1982-yilda ilk kitobi “Tiniq tonglar” chop etilgani, keyinchalik nashr etilgan “Fasllar qo‘shig‘i”, “Mavj”, “Qor qo‘shig‘i” to‘plamlari shoirni ommaga tanitgani, to‘plamdagi she‘rlar mavzu jihatdan rang-baranglik kasb etib, mazmunan teranlashgani, uslubiy turfalik kashf etgani, falsafiy ruh bilan boyigani tahlilga tortilgan. Shuningdek, maqolada 90-yillar Matnazar Abdulhakim ijodida yangi bosqichning - yetuklik sari borishning boshlanishi bo‘lgani ko‘rsatib beriladi. Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, olimning tahlillari, shoir ijodiga bergan bahosi e‘tirof etishga loyiq. Haqiqatan ham, 90-yillar Matnazar Abdulhakim ijodida yetuklik sari borishning debochasi bolgan. Bu fikrning qanchalik to‘g‘ri ekanligini shoirning 1990-yillardagi ijodini kuzatib, tahlil qilib anglash mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada, shuningdek, shoirning “Agava guli” she‘ri tahlilga tortiladi. She‘rdagi qamrovli poetik ma‘no sodda va ravon uslub, teran nigoh va falsafiy idrok hosilasi ekanligi aniq misollar yordamida ochib berilgan.

Muallif M.Abdulhakim she‘riyatini tahlilga tortar ekan, barcha mavzulardagi she‘rlarida inson ma‘naviy olami va ijtimoiy-estetik muammolar tasvirida fikr va kechinmalar silsilasining rangin badiiy bo‘yoqdorligidagi betakrorlik ekanligini ochib bergan. Shuningdek, shoir she‘riyatida ruhiyat motivi ham hayot falsafasining bir qismi sifatida talqin etilgani tahlilga tortilgan. Umuman, ushbu maqolada Matnazar Abdulhakim she‘riyatida falsafiy teranlikning namoyon bo‘lish qirralari olimona nigoh bilan ochib berilgan.

Kitobdagi yana bir maqola “Qalblarga muhrlangan ijod” deb nomlanadi. H.Abdullayev bu maqolani yozishda o‘zgacha yo‘ldan borgan. Maqolaga “Matnazar Abdulhakimga maktub” deb tagsarlavha qo‘ygan. Muallif yozadi: “Ba‘zilar tagsarlavhani o‘qib, marhumga ham maktub yoziladimi, deyishlari mumkin. Yozsa bo‘ladi, agar unga ma‘naviy barhayotlik ato etilgan bo‘lsa...”. To‘g‘ri, bu maqolada ilmiylikdan ko‘ra badiiylik ustuvordek ko‘rinadi. Muallif, bizningcha, maqolaning kitobxonga manzur bo‘lishini o‘ylab, qolaversa, o‘zi ham badiiy ijod bilan shug‘ullanganidan kelib chiqib shu yo‘ldan borgan. Maqolada ilmiy dalillar, tahlillar yetarli.

Tahlillar va natijalar. H.Abdullayev maqolada shoir vafotidan keyingi yetti yil davomida M.Abdulhakim shaxsi va ijodiga berilgan baho, e‘tiroflar haqida

yozadi. Xotira-kitoblar, maqolalar, ularning o'ziga xos xususiyatlari, qilinishi lozim bo'lgan ishlar haqida fikr yuritadi. M.Abdulhakim haqidagi e'tiroflarni quyidagi tizмага soladi: "Mashhur zamondoshlarimizdan Abdulla Oripov Sizni "butun vujudi, borlig'i, iste'dod ganjiga to'liq inson edi", E.Vohidov "Navoiy yo'lidagi shoir", Ozod Sharafiddinov esa "ajoyib ijodkor", O'tkir Rahmat "tiniq tuyg'ular kuychisi", Oshiq Erkin "falsafiy she'riyatimiz zargari" deb atadilar" [1;17]. Olim Matnazar Abdulhakim haqidagi yuqorida keltirilgan e'tiroflar orqali shoir ijodining naqadar qimmatli ekanligini taniqli shoir, yozuvchi, jurnalistlar fikr-mulohazalari bilan dalillaydi. Muallif maqolada "Matnazar Abdulhakimni eslab" xotira-kitobi, uning adabiy qimmati, bu kitobda keltirilgan T.Adashboyev, E.Samandar, E.Madrahimov, U.Abdurahmonov, Y.Qo'chqorov, I.Olloberganov, E.Baxt va boshqalarning xotiralari xususida, ularning ahamiyati borasida to'xtaladi. Shuningdek, shoir vafotidan keying yetti yil davomida adabiy-ilmiy doiralarda M.Abdulhakim shaxsi va ijodiga qiziqish kuchaygani, adabiyotshunoslikda shoir asarlarini o'rganish, tadqiq va targ'ib qilish borasida qator izlanishlar olib borilayotgani olim tomonidan e'tirof etiladi.

Bu maqola shunchaki dil izhori emas. Mazkur maqolada faqatgina shoir ijodining ahamiyati, shaxsiyatining ulug'vorligi ta'kidlanmaydi. M.Abdulhakim ijodini o'rganish ishlari davom etayotgan bo'lsa-da, hali qilinishi lozim bo'lgan ishlar ko'pligi, adabiyotshunoslik shoirdan qarzdor ekanligi o'quvchiga uqtiriladi. Yana shuni alohida ta'kidlash o'rinliki, maqola davomida muallif M.Abdulhakim ijodining munosib bahosini berib boradi. Olim bir o'rinda, shoir asarlarini qalblarga muhrlangan latif ma'naviy qadriyat deb ataydi, boshqa bir joyda shoirning o'zini teran poetik idrok, falsafiy-badiiy tafakkur sohibi, novator shoir deb ta'riflaydi. Umuman, ushbu maqola M.Abdulhakim shaxsi va ijodiga berilgan munosib bahodir.

Adabiyotshunos H.Abdullayev qalamiga mansub yana bir maqola "Tarjimashunoslikka qo'shilgan hissa" deb nomlanadi. Bu maqola M.Abdulhakimning 2009-yilda chop etilgan "Mangulik jamoli" (tarjimon talqinlari) kitobi xususida fikr yuritiladi. Olim kitobdagi materiallarni quyidagicha guruhlaydi:

1. Tadqiqot xarakteridagi maqolalar. Ularda muallifning so'z, badiiy ijod, insoniy kamolotga oid qarashlari haqidagi fikrlari va Pahlavon Mahmud, Bedil, Munis asarlaridagi mushtarak va o'ziga xos jihatlar yoritilgan.

2. "Nazm" deb atalib, unda Munisdan boshlab XX asr boshigacha yashab ijod etgan Ogahiy salaflarining (Rojjiy, Komil, Tabibiy) g'azal, qasida ruboiy, muxammas, musamman kabi qator janrlardagi she'rlarining o'zbekcha matnlari berilgan.

3. Ogahiy ta'rixlarining tarjimalari hamda "Ash'ori forsiy" asl nusxasining ilovasi (9-bet). H.Abdullayev M.Abdulhakimning ushbu kitobdagi yutuqlarini e'tirof etadi. Tarjimonlik mahoratini aniq misollar yordamida ko'rsatib beradi.

M.Abdulhakimning Bedil asarlari tarjimasiga qo‘l urishi jiddiy yutuq ekanligini ta’kidlaydi. Boshqa bir o‘rinda: “Munisning hozirgacha chop etilgan devonida uning forsiy misralari 100 ta deb hisoblab kelingan bo‘lsa, M.Abdulhakim ularning miqdori ikki baravar ziyodligini aniqladi. Bunday sinchkov yondashuvni boshqa shoirlar, shuningdek, Ogahiy merosiga nisbatan ham ko‘rish mumkin” [1;10] deb yozadi. H.Abdullayev maqola davomida M.Abdulhakimning Munis, Ogahiyning forsha she’rlari tarjimasiga to‘xtalar ekan, bu boradagi mahoratining namoyon bo‘lishini Ogahiy nazmi mohiyatini anglash va mutarjimning shoirona nigohi uyg‘unligida ko‘radi. Pahlavon Mahmud ruboiylari tarjimasidagi tarjimon iste’dodini yuzaga chiqishini shoirona odrok, hissiy-tafakkur asosidagi yondashuv ustuvorligida deb biladi. Umuman, adabiyotshunos H.Abdullayev M.Abdulhakimning “Mangulik jamoli” kitobidagi yutuqlarini birma-bir ko‘rsatib beradi.

Maqola muallifining sinchkov nigohi faqat yuqoridagilarnigina ko‘rmaydi. Kitobdagi ba’zi bahstlab, keng muhokamaga daxldor jihatlarni ham ko‘rsatadi. Jumladan, tarjima qilingan yoki tahlil etilgan asarlarning manbalari, ko‘rsatilmagani, maqola muallifi tarjimonning “Tabibiy forsiyzabon bo‘lgani uchun uning forsiysi turkiyga nisbatan tabiiyroq” degan fikriga qo‘shilmaydi. Shuningdek, tarjima jarayonida forsiy matndan namunalar keltirilmagani, sharqshunos A. Ahmedov so‘zboshisida Xorazm forsiyzabon adabiyotida Bayoniy nomi qayd qilinmaganini yozadi. Adabiyotshunos H.Abdullayevning bu e’tirozlari o‘rinli. Bu bilan biz tarjimonning mahoratini kamsitmoqchi emasmiz. Bular juz‘iy nuqsonlar. Adabiyotshunoslikda haqiqiy, xolis tanqidlar bo‘lsa, shunda fan yutadi, ilm rivojlanadi. Bu o‘rinda tarjimon M.Abdulhakimning, adabiyotshunos H.Abdullayevning ham xizmatlarini alohida qayd etish lozim. Ularni adabiyotga, fan rivojiga hissa qo‘shgan shaxslar sifatida e’tirof etish joiz.

Hamdam Abdullayevning “Yuraklarda yashayotgan shoir” maqolasida Matnazar Abdulhakimning hayoti va ijodiga qiziqish, turli manbalarda qolib kelayotgan asarlarini to‘plash, o‘rganish va targ‘ib etish ancha kuchaygani haqida so‘z yuritiladi. “Tafakkur chorrahalarida” (2016), ikki jildlik “Tanlangan asarlar”i, zamondoshlarining 3 ta xotiralar kitoblari chop etilganiga diqqat qaratiladi. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, hozirgi kunda bu ishlar yana ham kuchaydi. Jumladan, H.G‘ayipova va K.Abdusalomova Matnazar Abdulhakim ijodi borasida dissertatsiya [2] va B.Rahimova monografiya [3] chop ettirdi.

H.Abdullayev ushbu maqolada shoirning hayot paytida to‘plamlariga kirmagan, ammo muxlislar qo‘lida, hofizlar repertuarlarida, ijodkor arxivida saqlanayotgan o‘nlab she’rlari jurnal va gazetalarda ilk marta e‘lon qilingani xususida ma‘lumot beradi va “Yurak” [4;136], “Talabalik – oltin davrim” [5;136-137]

she'rlarini tahlilga tortadi. She'rlar tahlilida ham olimning yorqin iste'dodi ko'zga yaqqol tashlanib turadi.

Shuningdek, mazkur maqolada "Do'st-do'stning e'tiqod iymonidir" deb boshlanuvchi she'ri ham tahlil etiladi. Olim M.Abdulhakimning ushbu she'rini taniqli shoir, O'zbekiston Qahramoni E.Vohidovning "Do'st bilan obod uying" nomli she'ri bilan qiyoslaydi va qator o'xshashliklarni topadi. Bular: 1) vazn (aruz) va janr (g'azal) bir xilligi; 2) falsafiy-ijtimoiy lirikaga mansublik; 3) do'st mavzusining umumiyliigi; 4) har ikkalasi ham sakkiz baytligi; 5) individual dono fikrlarning yorqinligi[1;29]. Darhaqiqat, olim qiyosi o'zini oqlagan. Tadqiqotchi aniqlagan mushtarakliklar to'g'ri.

Maqolada, shuningdek, shoirning "Bir vaqtlari" [6] radifli g'azali ham tahlilga tortiladi. Ishqiy mavzuda yozilgan bu g'azalning o'ziga xos xususiyatlari tahlillar orqali ko'rsatib beriladiki, olimning masalaga chuqur yondashuvi, mumtoz badiiyat muammolarini ham puxta bilishi maqolada ko'zga tashlanadi. Umuman, bu maqolada ham H.Abdullayevning olimona o'tkir nigohi sezilib turadi.

Xulosa. Xullas, filologiya fanlari doktori, professor H.Abdullayev tadqiqotlarida Matnazar Abdulhakim ijodi keng miqyosda o'rganiladi. Adabiyotshunos M.Abdulhakimning shoirlik, tarjimonlik, tadqiqotchilik mahoratini tahlilga tortadi, aniq misollar yordamida ko'rsatib beradi. Muallif M.Abdulhakim ijodini fenomen deb e'tirof etadi. Tadqiqotlari davomida isbotlashga harakat qiladi. Bu o'rinda adabiyotshunos H.Abdullayevning fikrlari qo'llab quvvatlashga loyiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev H. "Mangulikka muxtasar nazar" (Matnazar Abdulhakim shaxsiyati va ijodiga chizgilar). Urganch: "Xorazm" nashriyoti, 2018. 58 bet.
2. G'ayipova H. Matnazar Abdulhakimning badiiy va publitsistik mahorati. Filol. fanlari falsafa doktori... dissertatsiyasi. Toshkent, 2019. 143 bet. Abdusalomova K. Matnazar Abdulhakim she'riyatida an'ana va o'ziga xoslik. Filol. fanlari falsafa doktori... dissertatsiyasi. Toshkent, 2026. 135 bet.
3. Rahimova B. Matnazar Abdulhakimning badiiy-ilmiy merosi. Urganch: "Xorazm yoshlari" nashriyot-matba uyi, 2026. B.204.
4. Matnazar Abdulhakim. Yurak//Sharq yulduzi, 2011 .№6 B.136.
5. Matnazar Abdulhakim. Talabalik - oltin davrdir\\Sharq yulduzi, 2011. №6.136-137-b.
6. "Ezgu so'z" gazetasi. 2016-yil 20-fevral soni